

УДК 005.572
DOI

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КИСЛЮК Е.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В исследовании было рассмотрено понятие «управленческое решение». Установлено, что на сегодняшний день не существует единого мнения относительно дефиниции «процесс принятия управленческого решения». Были рассмотрены условия принятия управленческих решений и факторы, мешающие принятию эффективных и результативных управленческих решений. Определён упрощённый механизм управления процессом разработки и реализации управленческих решений. Выделены основные подходы к принятию управленческих решений, а именно классический, административный и иррациональный. Предложены способы обеспечения роста качества управленческих решений.

Ключевые слова: управленческое решение, процесс принятия решений, факторы, механизм управления, эффективность управленческих решений

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE PROCESS OF MAKING MANAGERIAL DECISIONS AND THEIR EFFECTIVENESS

KISLIUK E.V.,
Candidate of Sciences in in Public Administration,
Associate professor of the department of
management theory and public administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration Under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The study examined the concept of «managerial decision». It is established that to date there is no consensus on the definition of «managerial decision-making process». The conditions of managerial decision-making and factors hindering the adoption of effective and efficient managerial decisions were considered. A simplified mechanism for managing the process of developing and implementing management decisions is defined. The main approaches to managerial decision-making are highlighted, namely classical, administrative and irrational. The ways of ensuring the growth of the quality of management decisions are proposed.

Keywords: management decision, decision-making process, factors, control mechanism, effectiveness of management decisions

Актуальность. Процессы принятия управленческих решений занимают центральное место в управленческой деятельности, т.к. именно они в наибольшей мере

определяют как содержание этой деятельности, так и её результаты. Управленческое решение представляет собой основной инструмент управляющего воздействия. Именно от качества принятия и эффективности реализации управленческих решений в значительной степени зависит успех всей организации. Профессиональный менеджер должен владеть технологиями разработки, принятия и реализации управленческих решений, без которых эффективное управление организацией в сложной экономической обстановке практически невозможно. Выбор управленческого решения неоднозначен и во многом зависит от влияния различных факторов на процесс его принятия. Перечень этих факторов и спектр их воздействия достаточно широки. В этой связи актуальность темы исследования не вызывает сомнений.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению процесса принятия управленческих решений и их эффективности посвящены работы российских и зарубежных авторов, таких как Е.В. Романовская, Р.А. Фатхутдинов, Б.Н. Герасимов, Е.И. Штейн и др.

Целью статьи является анализ основных факторов, влияющих на процесс принятия управленческих решений и их эффективность, а также определение обобщённого механизма управления процессом разработки и реализации управленческих решений.

Изложение основного материала исследования. Анализ теории и практики управления позволил установить, что на сегодняшний день не существует единого мнения относительно понятия «процесс принятия управленческого решения».

Е.В. Романовская утверждает, что управленческое решение имеет многоаспектный характер. Автор под данным термином понимает поведение, основанное на ценностных ориентациях; процесс взаимодействия работников предприятия; чёткую последовательность действий, направленную на рациональный выбор оптимального варианта для достижения желаемой цели [1]. По мнению Р.А. Фатхутдинова, управленческое решение является результатом анализа, прогнозирования, взвешенной оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативных вариантов из множества возможностей для достижения конкретной цели системы менеджмента. Принятие решения является процессом анализа, прогнозирования и оценки ситуации, выбора и согласования наилучшего альтернативного варианта достижения поставленной цели [2].

Исследователи отмечают, что управленческое решение – акт целенаправленного изменения ситуации, разрешения проблемы, вариант воздействия на систему; социальный акт, в котором зафиксировано влияние управленческих звеньев на управляемые объекты, необходимый для выполнения требований управления; оформленный соответствующим образом волевой акт лица, принимающего решения; процесс, состоящий из отдельных актов и процедур [3].

Учёные характеризуют управленческое решение как определённую совокупность действий, которые последовательно повторяются, и состоят из отдельных этапов, процедур, операций [4]. Управленческое решение – это результат выбора субъектом управления способа действий, направленных для решения поставленной задачи в имеющейся или спроектированной ситуации [5]. Б.Н. Герасимов понимает под управленческим решением «результат коллективного труда» [6].

В результате анализа научных источников для определения понятия «управленческое решение» нами был выделен перечень дискуссионных моментов. Так, например, учёные игнорируют его целевую направленность, или, пытаясь в полной мере отразить сложность данного процесса, слишком детализируют его, таким образом, делая определение громоздким и сложным для понимания, также игнорируют этапность процесса принятия управленческого решения. Все приведенные определения содержат оригинальные положения, но из-за отсутствия единого мнения с целью

формирования унифицированного подхода к сущности управленческого решения считаем необходимым осуществить их критический анализ. Учитывая это, считаем целесообразным несколько развить трактовку управленческого решения как экономической категории.

Так, по нашему мнению, процесс принятия управленческого решения представляет собой совокупность циклических последовательных действий, которые состоят из отдельных этапов и процедур, с помощью которых управляющая система организации получает возможность непосредственно влиять на управляемую с целью достижения желаемой цели или решения проблем организации.

Понятие «управленческое решение» в научной литературе трактуется и как процесс, и как выбор, и как результат выбора. Его можно охарактеризовать тем, что оно осуществляется во времени, исполняется в несколько этапов (подготовка, формирование, принятие и реализация решения).

Дубина О.А. и Бонцевич А.П. в процессе принятия управленческих решений акцентировали внимание не только на институционально-правовом аспекте, но и на исследовании проблемных аспектов возможности построения и эффективного функционирования системы мониторинга выполнения принятых управленческих решений [7].

Учёные утверждают, что от качества управленческих решений зависит весь ход процесса управления, конечные результаты служебной деятельности. Ведь каждое практическое действие органа начинается с принятия конкретного решения, предусматривающее непрерывный ход мероприятий по его реализации. Таким образом, с помощью совокупности всех указанных действий происходит возникновение и осуществление управленческого влияния на определённый объект. То есть указанные действия объединены в один единый процесс, следствием которого является возникновение управленческого воздействия [8].

Процесс принятия управленческого решения осуществляется в несколько этапов. Первым шагом в процессе принятия решений является признание, или идентификация проблемы. Важно точно определить проблему. Для того чтобы выбрать наиболее подходящую альтернативу и принять решение, каждый руководитель должен иметь достаточные ресурсы: информацию, время, специалистов, оборудование и технические возможности. Однако не во всех ситуациях наличие указанного возможно. В частности, ограничивающие факторы позволяют сузить поиск и количество альтернатив и принять возможное решение по имеющейся информации, ресурсам и времени.

Следующий этап – анализ альтернативы. Он является важным этапом в процессе принятия решений и, возможно, самым сложным. Руководители должны определить преимущества и недостатки каждой альтернативы и взвесить их в свете различных ситуаций, прежде чем принимать окончательное решение.

После того, как альтернативы будут проанализированы и оценены, руководитель должен выбрать наилучший вариант решения ситуации. Иногда выбор прост, с очевидными преимуществами, иногда для получения оптимального решения необходимо объединить несколько альтернатив. Если сложно определить лучшую альтернативу, то руководитель использует оценку вероятностей, исследования и анализ, основанные на его опыте и собственных суждениях.

Важным элементом принятия решений является обеспечение его обоснования. Оно должно надлежащим образом информировать тех, кто заинтересован в результате его принятия. В решении должны быть изложены ключевые аспекты, которые рассматриваются, и соображения, лежащие в его основе, оно должно содержать детальное изложение всех существенных вопросов.

Завершающей стадией является реализация управленческого решения. На указанной стадии принимаются меры по конкретизации решения и доведения его до основных исполнителей. Руководитель должен определить конкретное лицо или круг лиц, которые должны выполнить решение, а также сроки и способы исполнения.

Л.Х. Охотникова выделяет такие условия принятия эффективных управленческих решений: достаточность времени для сбора информации, доступность и качество необходимой информации, наличие ресурсов, необходимых для принятия и реализации решений. По мнению учёного, одним из наиболее существенных условий принятия эффективных управленческих решений является время, поскольку именно время даёт возможность использовать сложные методы анализа проблемы и наиболее точные математические методы принятия решений. Однако есть и другая сторона – в случае увеличения срока на принятие решения могут увеличиваться расходы ресурсов, необходимых для разработки решения, что в свою очередь снижает его эффективность [9].

А.В. Тебекин определяет, что эффективное решение должно соответствовать законности, быть легитимным, кроме того, быть полномочным и властным, то есть следствием объёма тех полномочий, которыми наделён субъект управления, а также лицо, которое его принимает, должно быть компетентным и высокопрофессиональным.

Решение также считается эффективным, если оно является исчерпывающим, то есть решает и устраняет проблему до конца [10].

С.А. Харчук определяет, что основными условиями и факторами, которые влияют на принятие решений, являются личные оценки руководителя, а также среда принятия решений, информационные ограничения и негативные последствия. Что касается субъективных факторов, то из них на принятие решения влияют образование и профессиональный опыт, а также психологические особенности [11].

Л. Ачкасова среди факторов, влияющих на качество решений, отмечает следующие: компетентность персонала, деловые и личные качества руководителя, ролевые позиции последнего. По мнению учёного, значительное место среди указанных факторов занимает проблема надёжности информации, организация коммуникаций, помехи, возникающие в ходе передачи информации. Среди указанных проблем учёный обращает внимание на положения, связанные со спецификой ролевой позиции и интересов тех, кто меняет информацию в процессе её прохождения от нижних ярусов организации до субъекта, принимающего решения [12].

Предполагается, что решение, связанное с управлением организацией, должно быть рациональным, т.е. менеджеры стремятся выбирать последовательные и максимально выгодные варианты в рамках определённых ограничений.

В идеале человек, принимающий полностью рациональные решения, должен быть абсолютно объективным и логичным. Он должен уметь точно определить проблему и наметить чёткую цель. Кроме того, этапы идеального процесса принятия решения должны последовательно подводить его к выбору варианта, максимально повышающему вероятность достижения намеченной цели.

Учитывая результаты проведенных исследований, считаем целесообразным выделить факторы, которые мешают принятию эффективных и результативных управленческих решений. Среди них можно выделить внутренние и внешние препятствия. К внешним помехам, в частности, можно отнести: неопределённость внешней среды, нестабильность политической и экономической ситуации, невыгодные условия кредитования; недостаточно развитую культуру делового общения; отсутствие качественной и своевременной информации.

К внутренним препятствиям относятся: низкое качество разработки управленческих решений и нарушение технологии их принятия; недостаточная научная обоснованность, невысокий удельный вес управленческих решений, принимаемых коллективно, неудовлетворительные коммуникации, неразвитая корпоративная

культура; недостаточная мотивация персонала; неэффективная система контроля, отток квалифицированных кадров, ограниченные ресурсные возможности субъектов.

Среди целевых требований к управленческим решениям учёными выделяются научная обоснованность, количественная и качественная определённости, целеустремлённость, правомерность, оптимальность, своевременность, комплексность, гибкость, полнота оформления. Их соблюдение способствует оптимизации процесса принятия управленческих решений.

Именно эффективность управленческих решений определяет их конечный результат. Различают следующие группы факторов, влияющих на эффективность управленческих решений:

1) факторы ситуационного характера, связанные с осознанием проблемы, поиском альтернатив её решения и последствий этого решения (например, организация управления). Эти факторы способствуют формированию проблемы в процессе принятия управленческого решения;

2) факторы поведенческого характера. Они влияют на решение ещё в процессе разработки (например, ценности, готовность рисковать). Эти факторы проявляются в поведении руководителя и подчинённых в процессе разработки управленческих решений.

Существует достаточно большое количество взглядов на подходы к принятию управленческих решений. Анализ работ учёных показал, что, несмотря на значительное количество подходов, большинство выделяет три основных, а именно классический, административный и иррациональный подходы.

Классический подход основывается на понятии рациональности в принятии решений. Предполагается, что лицо, принимающее решение, должно быть абсолютно объективным и логичным, иметь цель, а все его действия в процессе принятия решений должны быть направлены на выбор наилучшей альтернативы.

Административный подход, в отличие от классического, имеет следующие основные характеристики: лицо, принимающее решение, не имеет полной информации о ситуации принятия решения и полной информации обо всех возможных альтернативах, а также не способно или не склонно (или и то, и другое) предусмотреть последствия реализации каждой возможной альтернативы.

Иррациональный подход основывается на предположении того, что решения принимаются ещё до того, как исследуются альтернативы. Этот подход преимущественно применяется: для принципиально новых, нетрадиционных, сложных решений; для решения проблем в условиях дефицита времени; когда менеджер или группа менеджеров имеют достаточно власти, чтобы «навязать» своё решение.

Учитывая вышеуказанные подходы к принятию управленческих решений, сформулируем условия и факторы, влияющие на качество управленческих решений, с целью усовершенствования технологии их принятия. К таким условиям относятся:

– использование научных подходов менеджмента к разработке управленческих решений;

– учёт действий экономических законов на эффективность управленческих решений;

– применение методов функционально-стоимостного анализа, прогнозирования, моделирования и экономического обоснования управленческих решений;

– структуризация проблем управленческих решений, построение дерева целей;

– обеспечение сопоставления альтернативных вариантов управленческих решений;

– правовая обоснованность принятых управленческих решений;

– создание, обеспечение работы системы ответственности управленческих решений;

– мотивация качественного и эффективного выполнения управленческих решений;

– наличие или создание механизма реализации управленческих решений.

Подробно рассмотреть все вышеперечисленные факторы в рамках одного исследования достаточно сложно, поэтому мы остановимся лишь на нескольких, которые, по нашему мнению, больше всего влияют на эффективность управленческих решений и, наконец, совершенствуют процесс принятия управленческих решений. Так, на этапе разработки решения одним из факторов указана компетентность лица, принимающего решение. Необходимо отметить, что в современной организации очень важно обращать внимание на то, кто именно принимает управленческие решения, поэтому руководитель должен обращать особое внимание на профессионализм персонала и деловые качества специалистов, что будет залогом принятия качественных, актуальных управленческих решений.

В современных условиях для эффективного функционирования организации нужен персонал особого типа, ориентированный на максимальные достижения в труде, креативный. Креативность можно считать одним из основных требований к персоналу. Именно такой персонал стремится к повышению эффективности управленческих решений на базе освоения новых техник и технологий. Для формирования управленческой команды, которая эффективно функционирует в современной организации, необходимым условием является мотивация труда, как материальная, так и нематериальная. Поэтому современная модель управления организацией должна включать механизм эффективного принятия управленческих решений в системе трудовой мотивации, который бы позволил сочетать стратегическую цель организации с потребностями и интересами работников, применять различные формы стимулирования, согласовывать их со сложностью, креативностью и результативностью труда, объективно оценивая качество выполняемой работы, знания, опыт, возможности работников.

Всё вышеперечисленное создаёт условия реализации и развития трудового потенциала персонала, систему гибкой адаптации работников к рыночной конъюнктуре, сближая интересы организации с интересами работников, и наоборот.

Поэтому необходимым условием совершенствования процесса принятия управленческих решений является наличие эффективной системы мотивов и стимулов, обеспечивающих активизацию деятельности персонала по качеству управленческих решений.

Таким образом, результативность управленческих решений определяется достижением поставленной цели, а именно – осуществлением определяющего воздействия управляющей системы на управляемую. При этом необходимо учитывать условия и факторы, которые будут способствовать повышению эффективности управленческих решений на каждом этапе данного процесса – разработке, принятии и реализации управленческого решения. Упрощённо механизм управления процессом разработки и реализаций управленческих решений представим в виде схемы (рис. 1).

Рассматривая этапы реализации решения, стоит отметить, что одними из факторов являются надёжность и эффективность технических средств управления. В современных условиях, когда значительно увеличились информационные потоки, роль технических средств в осуществлении процесса управления организацией чрезвычайно велика. Рациональное использование современных технических средств позволяет существенно повысить оперативность и эффективность управленческих решений, обеспечить быстрое прохождение всех видов информации в системе управления, способствует сокращению численности управленческого персонала.

По нашему мнению, факторы, влияющие на процесс принятия решения, можно разделить на две группы: субъективные и материально-технические.

К личностным следует отнести все факторы, непосредственно связанные с лицом, принимающим решение: психологические, культурные, профессиональные характеристики. В ходе принятия решения осуществляется непосредственное влияние в зависимости от личных качеств, имеющихся способностей, а также личного опыта каждого руководителя.

Рис.1. Упрощённый механизм управления процессом разработки и реализаций управленческих решений (авторское видение)

К материально-техническим можно отнести факторы, связанные с финансовым, техническим обеспечением. К таким факторам относятся финансы – средства для принятия и реализации решения и время, то есть, сколько именно времени потребуется на процесс принятия решения. Техническое обеспечение определяется наличием необходимого оборудования, а также следует упомянуть о кадровом обеспечении, что является также важным условием для разработки и исполнения решения.

В частности, следует отметить, что недостаточное финансирование – понятие относительное. Управленческие решения нельзя отнести к разряду затратных. Они не связаны с закупкой технологий и нового оборудования. По нашему мнению, существенное влияние оказывает также организационная культура и система руководителей. Ведь знания в области управления и администрирования, соответствующая профессиональная подготовка и освоение новшеств в сфере управления имеют важное значение для большинства руководителей.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Эффективное управленческое решение должно быть прагматичным, ведь важным этапом является его реализация. Если решение не переросло в работу и конкретный результат, то это не решение, это – намерение. На эффективность принятых решений влияет большое количество факторов и условий. Все они являются взаимодополняющими и взаимозависимыми. Вся совокупность факторов совершенствует процесс принятия управленческих решений в современной организации.

Среди способов обеспечения роста качества управленческих решений и повышения их эффективности целесообразно выделить:

– применение информационных систем, основанных на автоматизированных модулях аккумулирования, обработки, хранения и использования управленческой информации;

– использование моделей мотивации креативных работников;

– дублирование управленческих решений альтернативными на случай возникновения аргументов в пользу нецелесообразности их реализации.

В дальнейшем следует расширить представленный механизм управления процессом разработки и реализаций управленческих решений, а также рассмотреть интерпретацию понятия «управленческое решение» в системе государственного управления.

Список использованных источников

1. Романовская Е.В. Особенности процесса принятия управленческих решений на предприятии / Е.В. Романовская, А.Г. Гарин, К.Н. Далидович // Вестник Минского университета. – 2015. – № 3. – С. 7-10.
2. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 314 с.
3. Особенности процесса принятия управленческих решений в организации / Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов, А.В. Леонова, А.В. Овсянников // Омский научный вестник. – 2014. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protsess-a-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-organizatsii>
4. Штейн Е.И. Механизмы разработки и принятия управленческих решений в современных структурах / Е.И. Штейн, А.Б. Ильин, С.В. Васильев // Молодой учёный. – 2014. – № 15.1. – С. 174-177.
5. Ремезова А. Эффективное принятие решений / А. Ремезова // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 5. – С. 21-24.
6. Герасимов Б.Н. Разработка и принятие управленческих решений в профессионализме управленцев / Б.Н. Герасимов // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – № 11. – С. 18-24.

7. Дубина О.А. Информационный механизм принятия управленческих решений по обеспечению национальной безопасности / О.А. Дубина, А.П. Бонцевич // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 15. – С. 25-30.
8. Орехов С.А. Методы принятия управленческих решений / С.А. Орехов, Ю.И. Башкатова, Е.С. Слоним // Молодой учёный. – 2014. – № 15.1. – С. 45-46.
9. Охотникова Л.Х. Определение эффективности управленческих решений / Л.Х. Охотникова // Транспортное дело России. – 2006. – С. 73-76.
10. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник / А.В. Тебекин. – М.: Юрайт, 2019. – 431 с.
11. Харчук С. Условия и факторы качества управленческого решения / С. Харчук, Т. Ткачук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ukr.vipreshebnik.ru/meded/4384-umovii-chinniki-yakosti-upravlinskogo-rishennya.html>
12. Ачкасова Л.М. Оценка эффективности управленческих решений / Л.М. Ачкасова // Экономика транспортного комплекса. – 2014. – Вып. 23. – С. 50-59.

УДК 005.332.4

DOI

АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОНСТАНТИНОВА М.А.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье освещаются современная классификация и методы оценки конкурентоспособности предприятий. Теоретическую основу работы составляют анализ актуальных научных публикаций, труды отечественных и зарубежных учёных в области оценки конкурентоспособности предприятий. Обоснована целесообразность оценки уровня конкурентоспособности предприятий, актуализировано мнение учёных-экономистов касательно методов количественной оценки конкурентоспособности как комплексной характеристики деятельности предприятий. Проведено обобщение и расширена классификация методов оценки конкурентоспособности предприятий, которые являются основополагающими при оценке их конкурентоустойчивости.

Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, конкурентоустойчивость предприятий, методы оценки конкурентоспособности предприятий

UP-TO-DATE CLASSIFICATION AND METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

KONSTANTINOVA M.A.,
Postgraduate student of the Department of
Enterprise Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic